

Le libre accès aux publications

Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/). - Auteur : Frédérique Flamerie

Programme

Ce support est conçu en complément à une partie du jeu du libre accès : Flamerie, F. & Bahroun, N. (2023). The Open Access Game / Le jeu du libre accès - Université de Bordeaux.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844555>

→ Focus sur les différents modes de publication en libre accès

- › Les revues en libre accès : gold, diamant, hybride, etc.
- › Les archives ouvertes : HAL, Oskar, etc.
- › Les prépublications

→ Focus sur les exigences des agences de financement de la recherche (ANR, Union européenne, etc.)

Comment publier en libre accès?

	Revue classique avec option de libre accès : revue « hybride »	Revue open access « gold » ou « full open access »	Revue open access « diamant »	Archive ouverte	Serveur de prépublication
Exemple	Springer Open Choice	Titres PloS, BMC, MDPI	Communications of the American Mathematical Society	HAL , Oskar Bordeaux , PubMed Central	bioRxiv , medRxiv , Research Square
Accès pour le lecteur	Gratuit pour les articles avec option de libre accès Payant pour tous les autres articles	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Gratuit
Coût pour l'organisme de l'auteur [1]	Coût moyen : 2811€ <i>Nature</i> > 9000€	Coût moyen : 2190€ <i>PLoS One</i> : \$ 2290 <i>Nature Communications</i> : 5690€	Aucun	Aucun	Aucun
Droits d'auteur	Variable en fonction des revues et/ou du choix de l'auteur : licence propre à l'éditeur ou licence Creative Commons	Licence Creative Commons	Variable en fonction des revues ; l'auteur conserve le plus souvent ses droits	Variable en fonction du choix de l'auteur et/ou de la revue dans laquelle l'article a par ailleurs été publié	Variable en fonction du choix de l'auteur, qui conserve ses droits dans tous les cas
Version de l'article en libre accès	Version définitive publiée : PDF éditeur	Version définitive publiée : PDF éditeur	Version définitive publiée : PDF éditeur	Version manuscrit accepté le plus souvent [2]	Version manuscrit soumis
Relecture par les pairs	Oui	Oui	Oui	Oui s'il s'agit d'un article publié dans une revue ; sinon non	Non

[1] Données Inserm pour l'année 2020 - Source : article [Hausse du budget des publications en open access de 2015 à 2020](#) sur InsermPro. Pour les revues hybrides, des frais de page ou de couleur peuvent s'appliquer, mais il s'agit de frais distincts des frais de publication en libre accès. APC PLoS One et Nature Communications : tarifs publics affichés sur le site de l'éditeur en mars 2024.

[2] Variable en fonction des autorisations consenties par les revues.

Les revues en libre accès

Typologie économique des revues

Frais de publication

Revue en libre accès et qualité

Typologie économique des revues

Les données concernent 86'767 articles en libre accès (dont 35,6% selon le modèle hybride) financés au titre du programme Horizon 2020 (2017-2021).

Source : European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2021). *Monitoring the open access policy of Horizon 2020 : Final report*. European Union.

<https://doi.org/10.2777/268348>

Typologie économique des revues

Les vrais et faux amis du *gold open access*

→ **Full gold** : tous les articles sont en libre accès immédiat avec une licence de réutilisation

› Diamant : sous-ensemble du *full gold* : pas de frais de publication

→ **Bronze** : pas de licence de réutilisation, pas forcément d'immédiateté

→ **Hybride** : libre accès à l'unité dans une revue sur abonnement, avec une licence de réutilisation

Pour des détails concernant la terminologie, voir : Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., & Haustein, S. (2018). The state of OA : A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375.

<https://doi.org/10.7717/peerj.4375>

Les modèles sans frais : bronze

Exemples - non exhaustif

→ Articles marqués comme « free » sur les sites d'éditeur

› exemple : <https://doi.org/10.1136/pmj.78.919.318>

→ Modèle de la « barrière mobile », plutôt en SHS

› exemple [CAIRN](#) - page « Services aux particuliers »

Pour les revues, Cairn.info ayant opté pour le principe dit de la « barrière mobile », le texte intégral des articles datant de 3 ans en moyenne (cette durée varie selon les revues) est également consultable en accès gratuit, alors que celui des numéros les plus récents est habituellement proposé en accès conditionnel (vente de numéros ou vente d'article à l'unité, suivant les choix de chaque éditeur).

Les modèles sans frais : diamant

- Adoption variable en fonction des disciplines
 - › plus fréquent en SHS : 66% des revues diamant - ex: plateforme [OpenEditions Journals](#)
 - › modèle de revue en libre accès plébiscité en mathématiques (American Mathematical Society : [Communications of the American Mathematical Society](#)), informatique
- Licences de publication variables : CC-BY pour 37%
- Principalement publiées par des universités : 42% des revues diamant - ex: [Plateforme univ. Bordeaux](#)

Volumétrie annuelle estimée 2017-2019

- 356'000 articles dans 10'449 revues diamant
- 453'000 articles dans 3'919 revues *full gold*
-> au total, libre accès ou non, 4 à 4,4 millions articles dans env. 40'000 revues

Source des données chiffrées : Bosman, J., Frantsovåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1 : Findings*. cOAlition S. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Les modèles avec frais

Enquête Inserm - Source : article [Hausse du budget des publications en open access de 2015 à 2020](#) sur InsermPro

Le coût du facteur d'impact en 2020

Le prix d'une publication dans une revue open access augmente avec le facteur d'impact (4 211 € pour Nature Communications de facteur d'impact 14,5). Il se situe aux alentours de 2 200 € à 2 900 € pour les revues dont le facteur d'impact est compris entre 5 et 7. Les coûts les plus faibles sont le fait des mégarevues : PLoS One (1 510 €) et Scientific Reports (1 537 €).

Modulations tarifaires

- **Raisons institutionnelles** : les éditeurs proposent différents types de contrat aux organismes de recherche pour que les chercheurs qui leur sont affiliés bénéficient de tarifs réduits voire nuls d'APC. - cf. diapos suivantes
- **Raisons éditoriales** : au lancement de la revue pour encourager la soumission d'articles, en fonction d'une sélection effectuée par les éditeurs - voir par exemple [AJPH : choice of Editor-in-Chief](#), etc.
- **Raisons techniques** : les revues éditées par Copernicus prévoient des frais différents pour les soumissions au format Word et LaTeX - voir la [page APCs de Copernicus](#)
- **Raisons juridiques** : certains éditeurs prévoient une tarification différente en fonction du type de licence choisi et/ou de l'immédiateté du libre accès - exemple [les tarifs APCs de PNAS](#)
- **Autres** : géographiques - tarifs réduits ou nuls pour certains pays et régions

Réductions tarifaires institutionnelles - 1/2

Inserm et Univ. Bordeaux

/!\ Utiliser l'adresse @ institutionnelle de l'auteur correspondant pour que l'affiliation soit validée

→ **Wiley 2022-2024** - accord « transformant » - [Informations sur le site de Wiley](#)

- › Exemption des APC pour les revues hybrides et *full gold*
- › Stock de droits négocié au niveau du consortium français (3035 articles pour 2024) ; à épuisement de ce stock la publication redevient payante

→ **Elsevier 2024-2027**

- › Exemption des APC pour la plupart des revues hybrides et *full gold*
- › Remise de **10%** sur le tarif public des APC pour les autres revues, parmi lesquelles les revues Lancet et Cell Press

Réductions tarifaires institutionnelles - 2/2

Univ. Bordeaux - non exhaustif - + d'infos : [page dédiée sur le site des BU](#)

- **EDP Science 2022-2026** : exemption des APC pour 29 revues -> liste disponible sur demande
- **Cambridge University Press 2023-2025** : exemption des APC pour les revues hybrides et *full gold*
- **British Medical Journal (BMJ) 2024** : exemption des APC pour les revues hybrides et *full gold*

Quiz APC

Vous soumettez un article en tant qu'auteur correspondant dans les 2 revues suivantes : quel est le montant des APC?

→ Journal of the International AIDS Society

→ BMC Public Health

JIAS | JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY Open Access

Edited By: Prof. Kenneth H. Mayer and Dr. Annette Sohn

[JOURNAL METRICS >](#)

Online ISSN: 1758-2652

© International AIDS Society

BMC Part of Springer Nature Search [Explore journals](#)

BMC Public Health

[Home](#) [About](#) [Articles](#) [Submission Guidelines](#) [Collections](#)

Search articles within this journal

Latest collections open to submissions

 NEW: Transportation as a social determinant of health

Guest Edited by David Ederer, Ipek N. Sener and Owen Waygood

Aims and scope

BMC Public Health is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on the epidemiology of disease and the understanding of all aspects of public health. The journal has a special focus on the social determinants of health, the environmental, behavioral,

Quiz APC - réponses

Vous soumettez un article en tant qu'auteur correspondant dans les 2 revues suivantes : quel est le montant des APC?

→ Journal of the International AIDS Society -> **0 €** au lieu de **2'400 €** grâce à l'accord conclu par l'Inserm et l'UBx avec Wiley

→ BMC Public Health -> **2'890€** - l'Inserm a mis fin à l'accord permettant de bénéficier de 15% de réduction sur les APC BMC

Quiz BPH

- **Données Scopus - période 2021-2023 - 1'502 articles ayant au moins un co-auteur BPH**
- Quelle part de ces articles ont-ils été publiés en *open access*, selon le modèle *full gold* ou hybride?
 - › Plus de 60%
 - › Entre 40 et 60%
 - › Entre 20 et 40%
 - › Moins de 20%
- Dans quelle revue principalement?
 - › Frontiers in Psychiatry
 - › International Journal of Environmental Research and Public Health
 - › Scientific Reports
 - › PLoS One

Quizz BPH - Réponses

→ **Données Scopus - période 2021-2023 - 1'502 articles ayant au moins un co-auteur BPH**

→ Quelle part de ces articles ont-ils été publiés selon le modèle *full gold* ou hybride?

- › Plus de 60%
- › Entre 40 et 60% -> **44% (665 - dont 483 full gold)**
- › Entre 20 et 40%
- › Moins de 20%

→ Dans quelle revue principalement?

- › Frontiers in Psychiatry (9)
- › International Journal of Environmental Research and Public Health (24)
- › **Scientific Reports (26)**
- › PLoS One (23)

Revue en libre accès et qualité

Que pensez-vous de la revue

[International Journal of Environmental Research and Public Health](#) ?

The screenshot shows the MDPI website interface for the International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). The top navigation bar includes the MDPI logo and a search bar with filters for Title / Keyword, Author / Affiliation, International..., and All Article T... The search bar also includes a 'Search' button and an 'Advanced' link. Below the search bar, the page is categorized under 'Journals / IJERPH'. The main content area features a featured article titled 'Health-Promoting and Sustainable Behavior in German University Students' with a green-tinted image of a person on a bicycle. To the left of the article, there are buttons for 'Submit to IJERPH', 'Review for IJERPH', and 'Share'. Below the article, the journal title 'International Journal of Environmental Research and Public Health' is displayed. To the right of the article, there are two circular badges: 'Indexed in: PubMed' and 'CITESCORE 4.5'. Below these badges is an 'E-Mail Alert' section with a text input field for 'Enter Your E-Mail Address' and a 'Subscribe' button. At the bottom right, there is a 'News' section with the date '6 April 2023'. The 'Journal Menu' on the left side includes links for 'IJERPH Home', 'Aims & Scope', and 'Editorial Board'.

Revue en libre accès et revues prédatrices

→ Le libre accès est également une opportunité pour les éditeurs et les revues dits « prédateurs », qui profitent alors souvent du modèle auteur-payeur.

→ Définition de consensus

Predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, a lack of transparency, and/or the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices.

Source : Grudniewicz, A., Moher, D., Cobey, K. D., Bryson, G. L., Cukier, S., Allen, K., Ardern, C., Balcom, L., Barros, T., Berger, M., Ciro, J. B., Cugusi, L., Donaldson, M. R., Egger, M., Graham, I. D., Hodgkinson, M., Khan, K. M., Mabizela, M., Manca, A., ... Lalu, M. M. (2019). Predatory journals : No definition, no defence. *Nature*, 576(7786), 210-212. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y>

Revue en libre accès et revues prédatrices

Caractéristiques principales des revues prédatrices

- **Informations fausses ou trompeuses** : mentions contradictoires, facteur d'impact fictif, fausses allégations d'indexation ou d'appartenance à des associations, etc.
- **Pratiques déviantes des bonnes pratiques éditoriales** : non respect des principes définis par les associations d'éditeurs, absence de politique de rétractation, etc.
- **Manque de transparence** : concernant les APC et les membres du comité éditorial notamment
- **Sollicitations agressives et indiscriminées**

Source : Grudniewicz, A., Moher, D., Cobey, K. D., Bryson, G. L., Cukier, S., Allen, K., Ardern, C., Balcom, L., Barros, T., Berger, M., Ciro, J. B., Cugusi, L., Donaldson, M. R., Egger, M., Graham, I. D., Hodgkinson, M., Khan, K. M., Mabizela, M., Manca, A., ... Lalu, M. M. (2019). Predatory journals : No definition, no defence. *Nature*, 576(7786), 210-212.
<https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y>

Le spectre des comportements prédateurs

Revue en libre accès et revues prédatrices

Ressources complémentaires en français

- › Test court : rubrique [Check](#) sur le site [Think, check, submit](#) - disponible en français ; aussi pour les livres et les chapitres de livre
- › Test structuré long : [Compass to Publish](#) (Univ Liège) : [examen critérié et transparent](#), attribuant un score « d'authenticité »
- › Liste d'indices du guide (Cirad) [Eviter les éditeurs prédateurs : définition et indices](#)
- › [Liste de revues recommandables](#) maintenue par la conférence des Doyens de médecine (CDD) et le Conseil national des Universités (CNU santé) - couvre les revues en français et anglais, dans les domaines de la santé, de la médecine et de la biologie

! **THINK**

Are you submitting your research to a trusted journal?

Publishing your research results is key to **advancing your discipline** – and your **career** – but with so many journals in your field, how can you be sure that you're choosing a **reputable, trustworthy** journal?

! **THINK**
✓ **CHECK**
> **SUBMIT**

Tips to **confirm** a journal's credentials and decide if it will help you **reach** the right audience with your research, and make an **impact** on your career.

Take control of your career at thinkchecksubmit.org

Evaluer la qualité d'une revue en libre accès

- [DOAJ - Directory of open access journals](#) : recense des revues en libre accès répondant à des critères de qualité définis
 - › Sous-ensemble [DOAJ Seal](#) de revues répondant à des critères complémentaires
- [Quality Open Access Marker](#) : publie des cartes d'évaluation des revues.

A partir de leur expérience de publication, les auteurs peuvent contribuer à ces cartes en indiquant une note de 1 à 5 pour les items suivants :

- › *The editor of the journal is responsive.*
- › *The peer review of the journal has added value.*
- › *I would recommend scholars to submit their work to this journal.*
- › *I would deem this journal good value for money.*

Les archives ouvertes

Qu'avez-vous le droit de faire?

Embargo et versions d'articles

Oskar Bordeaux

Qu'avez-vous le droit de faire?

[Article 30](#) de la loi
pour une
République
numérique sur
Legifrance

La loi pour une République numérique promulguée le 8 octobre 2016 comporte un article dédié au libre accès aux articles scientifiques, l'article 30.

En bref, tous les articles scientifiques issus de la recherche publique peuvent désormais être déposés dans une archive ouverte :

- ET**
- › dans leur version **manuscrit accepté**,
 - › avec un **embargo maximum de 6 mois (sciences et médecine)/12 mois (SHS)**,

quelle que soit la politique de libre accès de l'éditeur.

Qu'avez-vous le droit de faire?

→ Certaines revues accordent même davantage de permissions, voir le service [Sherpa-Romeo](#) - ex: [fiche Annals of Applied Probability](#)

→ Connaître les droits de partage via ResearchGate, Oskar, etc. d'un article à partir de son DOI : <https://www.howcanishareit.com/>

The screenshot shows the Sherpa Romeo website interface. At the top, there is a green header with the text "Sherpa Romeo". Below the header is a navigation bar with buttons for "About", "Search", "Statistics", "Help", "Support Us", and "Contact". The main content area displays the title "Annals of Applied Probability". Below the title, there are two expandable sections: "Publication Information" (indicated by a downward arrow) and "Publisher Policy" (indicated by an upward arrow). The "Publisher Policy" section contains the text: "Open Access pathways permitted by this journal's policy are listed below by article. Click on a pathway for a more detailed view." At the bottom of the page, there is a table with two rows of information. The first row is "Published Version [pathway a]" with a status of "None" and a link to "arXiv.org e-Print Archive". The second row is "arXiv, Non-Commercial Repository, Author's Homepage".

Pathway	Status	Repository
Published Version [pathway a]	None	arXiv.org e-Print Archive
		arXiv, Non-Commercial Repository, Author's Homepage

Embargo?

- L'embargo correspond à la **période d'exclusivité de la diffusion** que se réserve un éditeur.
- Pendant cette période, le texte intégral déposé dans une archive ouverte ne peut pas être en libre accès. Les archives ouvertes permettent de paramétrer cet embargo pour que :
 - › le fichier devienne automatiquement visible à une date donnée,
 - › il puisse être demandé sous forme de tiré à part pendant la période d'embargo.

 Fichier sous embargo

 samedi 1 juin 2024

Connectez-vous pour demander l'accès au fichier

Article Dans Une Revue Quality of Life Research **Année : 2023**

Impaired health-related quality of life in the HCV cure era: who is concerned? (ANRS CO22 HEPATHER French cohort).
Patrizia Carrieri (1, 2) , Marc Bourlière (1, 2, 3) , Vincent Di Beo (1, 2) , Clovis Lusivika-Nzinga (4) , Clémence Ramier (1, 2) , Saskia Antwerpes (1, 2) , Camelia Protopopescu (1, 2) , Jean-Marc Lacombe (5) , Stanislas Pol (6) , Hélène Fontaine (6) , Abbas Mourad (1, 2) , Fabrice Carrat (4) , Martin Duracinsky (7, 8, 9) , Fabienne Marcellin (2, 1)

[Afficher plus de détails](#)

Dates et versions

hal-04191956 ,
version 1
(30-11-2023)

Identifiants

HAL Id : **hal-04191956** , version

 1 SESSTIM - U1252 INSERM - Aix Marseille Univ - UMR 259 IRD - Sciences Economiques et Sociales de la Santé & Traitement de l'Information Médicale

2 ISSPAM - Institut des sciences de la santé publique [Marseille]

3 Hôpital Saint-Joseph [Marseille]

4 iPLESP - Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique

Afficher cet article dans HAL : <https://hal.science/hal-04191956>

Les différentes versions d'un article

Author's accepted manuscript = Manuscrit accepté = manuscrit auteur de la version définitive de l'article accepté pour publication, sans les mentions de copyright de l'éditeur.

!/ Les épreuves, les **proofs**, sont assimilées à un fichier éditeur et non à un fichier auteur.

[Direct2AAM](#) : mode d'emploi pour récupérer la dernière version de vos manuscrits sur les systèmes de soumission d'articles des éditeurs

Source image : England, J., & Malaguarnera, G. (2023, mars 16). Horizon Europe Open Science requirements in practice. OpenAIRE webinar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7738501>

Manuscrit accepté

Cet article est déposé dans HAL,
voir :

<https://hal.science/hal-02888482>

Page 1 of 36 JCPP

1
2 **Developmental Profiles of Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and**
3 **Irritability: Association with Adolescent Mental Health, Functional Impairment and Suicidal**
4 **Outcomes**
5
6
7 **Authors' names:** Cedric Galera^{1,2,3,4}, MD, PhD; Massimiliano Orri^{1,2,4,5}, PhD; Francis Vergunst⁴,
8 DPhil; Maria Melchior^{6,7}, PhD; Judith Van der Waerden^{6,7}, PhD; Manuel P. Bouvard^{2,3}, Ophélie
9 Collet^{1,2}, MSc; MD; Michel Boivin^{4,8,9}, PhD; Richard E. Tremblay^{4,10,11,12,13}, PhD; Sylvana M.
10 Côté^{1,2,4,13}, PhD
11
12
13
14 **Affiliations:**
15
16 ¹ Bordeaux Population Health Research Center, INSERM U 1219, Bordeaux, France
17
18 ² Université de Bordeaux, Bordeaux, France
19
20 ³ Department of Child and Adolescent Psychiatry, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux,
21 France
22
23 ⁴ Research Unit on Children's Psychosocial Maladjustment, Montreal, Quebec, Canada
24
25 ⁵ McGill Group for Suicide Studies, Douglas Mental Health University Institute, Department of
26 Psychiatry, McGill University, Montreal, Quebec, Canada
27
28 ⁶ Social Epidemiology Research Group, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique
29 (IPLESP), INSERM UMR_S 1136, Paris
30
31 ⁷ Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, Paris, France
32

Oskar Bordeaux en bref

- URL : <https://oskar-bordeaux.fr> - contact équipe Oskar : info@oskar-bordeaux.fr
- Les dépôts sont automatiquement transférés dans HAL : collection du BPH dans HAL : <https://www.hal.inserm.fr/U1219>
- Informations obligatoires pour le dépôt d'un article
 - › Titre
 - › Auteurs
 - › Nom de la revue
 - › Date
- Ces informations peuvent être récupérées automatiquement à partir du DOI ou du PMID

Oskar Bordeaux en bref

**OSKAR
BORDEAUX**

Open Science & Knowledge Archive

[Rechercher des publications](#)

[+ Recherche avancée](#)

[Déposer / Aide au dépôt](#)

[Accueil](#) / [Oskar-Bordeaux](#) / Bordeaux Population Health Research Center (BPH) - UMR 1219

Bordeaux Population Health Research Center (BPH) - UMR 1219

Rechercher des publi

BPH est une unité mixte Inserm / Université de Bordeaux spécialisée sur les questions de santé des populations. Les travaux de ses chercheurs couvrent un large champ de pathologies (maladies infectieuses dont le VIH, neurologie, cancérologie, traumatologie, santé mentale), d'expositions (facteurs sociaux, environnementaux, nutritionnels, médicaments, génétiques), de méthodes (biostatistique, psychologie) et de populations (jeunes, adultes, personnes âgées, population générale, échantillons de malades).

[Site Web](#)

[Lien scanR](#)

PARCOURIR PAR

Auteurs

Titres

Tutelles

Disciplines

Date

[Collection du BPH
dans Oskar](#)

**OSKAR
BORDEAUX**
Open Science & Knowledge Archive

[Rechercher des publications](#)
[+ Recherche avancée](#)

[Déposer / Aide au dépôt](#)

[Se connecter](#) fr / en / esp

*Les publications scientifiques
des chercheurs de Bordeaux
en libre accès*

[+ Déposer une publication](#)

[+ Rechercher par](#)

- > Auteurs
- > Disciplines
- > Unités de recherche

Oskar Bordeaux en bref

Les publications d'une
équipe dans Oskar :
[exemple équipe LEHA](#)

The screenshot shows the Oskar Bordeaux website interface. At the top left is the logo "OSKAR BORDEAUX" with the tagline "Open Science & Knowledge Archive". To the right is a search bar containing "Rechercher des publications" and a link for "+ Recherche avancée". Below the logo is a navigation menu with "Accueil / Recherche". The main heading is "Recherche".

The search results section shows a search query for "bordeaux.team:LEHA_BPH" with a dropdown menu set to "Tout le site" and an "Aller" button. Below the search bar are options for "Afficher les filtres avancés", "RSS", "Citations", "Export", and a settings icon. The results list shows "Voici les éléments 1-10 de 339".

The first three results are:

- Dietary Recommendations of the French Society for Rheumatology for Patients with Chronic Inflammatory Rheumatic Diseases** by DAÏEN, Claire; CZERNICHOW, Sebastien; LETAROUILLY, Jean Guillaume ... (Joint Bone Spine. vol. 89, n° 2, pp. 105319, 2022-03). Labeled "Article de revue" and "Libre accès".
- Infectious Agents as Potential Drivers of α -Synucleinopathies.** by LINARD DE GUERTECHIN, Morgane; RAVIER, Aïx; MOUGUE, Louisa ... (Movement Disorders, 2022-01-18). Labeled "Article de revue" and "Demander une copie".
- Acyclovir-resistant HSV-1 keratitis: a concerning and emerging clinical challenge** by ROUSSEAU, Antoine; BURREL, Sonia; GUEUDRY, Julie ... (American Journal of Ophthalmology, 2022-01-13). Labeled "Article de revue".

The right sidebar contains navigation menus:

- PARCOURIR**
 - TOUT LE SITE
 - Collections
 - Auteurs
 - Titres
 - Tutelles
 - Disciplines
 - Date
- MON COMPTE**
 - Ouvrir une session
- DÉCOUVRIR**
 - AVEC FICHER(S)
 - Non (228)
 - Oui (111)
 - AUTEUR
 - HELMER, Catherine (75)
 - KOROBELNIK, Jean-Francois (68)
 - DEL COURT, Cécile (52)

Oskar Bordeaux en bref

Collection du BPH dans HAL

HAL

Collection U1219

Chercher un document, un auteur, un mot def...

BORDEAUX POPULATION HEALTH | Recherche Center - U1219

OSKAR BORDEAUX
Open Science & Knowledge Archive

Accueil Présentation ▾ Consultation ▾

Bordeaux Population Health (BPH) est une UMR placée sous la double tutelle de l'**Inserm** et de l'**Université de Bordeaux** spécialisée sur les questions de santé des populations. Les travaux de ses chercheurs couvrent un large champ de pathologies (maladies infectieuses dont le VIH, neurologie, cancérologie, traumatologie, santé mentale), d'expositions (facteurs sociaux, environnementaux, nutritionnels, médicaments, génétiques), de méthodes (biostatistique, psychologie) et de populations (jeunes, adultes, personnes âgées, population générale, échantillons de malades).

La **collection HAL U1219** signale les publications scientifiques du laboratoire déposées sur **OSKAR Bordeaux** (Open Science Knowledge ARchive), l'archive ouverte institutionnelle de l'**Université de Bordeaux, de l'Université Bordeaux Montaigne, de Sciences Po Bordeaux, de Bordeaux INP et de Bordeaux Sciences Agro**, ainsi que **des EPST** partenaires du site. OSKAR Bordeaux est un entrepôt interopérable notamment avec HAL : toutes les publications déposées dans OSKAR Bordeaux sont exportées automatiquement vers HAL. Il vise à soutenir le mouvement de la science ouverte et offrir une alternative aux modèles éditoriaux commerciaux dominants.

Taux de publications en libre accès

67 %

3 options de dépôt dans Oskar

Fonctionnement actuel : le centre de documentation (Coralie Thore) envoie mensuellement à l'équipe d'Oskar les références de toutes les publications BPH repérées par sa veille -> seules les informations bibliographiques sont déposées, **il manque le texte intégral.**

L'équipe d'Oskar l'ajoute systématiquement pour les **articles publiés en open access**. Les 3 options ci-dessous s'appliquent pour les autres articles.

- Option 1 : dès que votre article est publié sur le site de la revue, vous le déposez vous-même dans Oskar.
- Option 2 : dès que votre article est publié sur le site de la revue, vous envoyez la version **manuscrit accepté** de votre article à doc.isped@u-bordeaux.fr, nous le déposons dans Oskar pour vous.
- Option 3 : lorsque la référence de votre article a été intégrée dans la base des publications BPH et Oskar, vous envoyez la version **manuscrit accepté** de votre article à doc.isped@u-bordeaux.fr, nous le déposons dans Oskar pour vous.
 - › Le message automatique que vous recevez d'Oskar dès qu'un article dont vous êtes auteur est déposé sert de rappel.

Qu'avez-vous le droit de déposer? Cas pratiques

Pour chacun des 3 exemples ci-dessous, identifiez quelle version d'article vous pourriez déposer dans une archive ouverte, et le cas échéant avec quel embargo.

[1] Salvo F, Micoulaud-Franchi J-A, Palagini L, Geoffroy PA. Dual Orexin Receptor Antagonists and Suicide Risk: Findings From the WHO Spontaneous Reporting Database. J Clin Psychiatry 2023;84. <https://doi.org/10.4088/JCP.23br14923>.

[2] Pellay H, Thomas A, Baillet M, Helmer C, Catheline G, Marmonier C, et al. Dairy products and brain structure in French older adults. Br J Nutr 2023:1–9. <https://doi.org/10.1017/S0007114523001551>.

[3] Gayraud L, Mortamais M, Schweitzer C, De Hoogh K, Cougnard-Grégoire A, Korobelnik J-F, et al. Association of long-term exposure to ambient air pollution with retinal neurodegeneration: the prospective Alienor study. Environmental Research 2023;232:116364. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116364>.

Qu'avez-vous le droit de déposer? Cas pratiques - corrigé

[1] Salvo F, Micoulaud-Franchi J-A, Palagini L, Geoffroy PA. Dual Orexin Receptor Antagonists and Suicide Risk: Findings From the WHO Spontaneous Reporting Database. J Clin Psychiatry 2023;84. <https://doi.org/10.4088/JCP.23br14923>.

-> la version **manuscrit accepté sans embargo**, comme indiqué sur [la fiche Sherpa-Roméo de Journal of Clinical Psychiatry](#)

[2] Pellay H, Thomas A, Baillet M, Helmer C, Catheline G, Marmonier C, et al. Dairy products and brain structure in French older adults. Br J Nutr 2023:1–9. <https://doi.org/10.1017/S0007114523001551>.

-> la version **PDF éditeur sans embargo**, car cet article est publié en libre accès sous licence CC-BY

[3] Gayraud L, Mortamais M, Schweitzer C, De Hoogh K, Cougnard-Grégoire A, Korobelnik J-F, et al. Association of long-term exposure to ambient air pollution with retinal neurodegeneration: the prospective Alienor study. Environmental Research 2023;232:116364. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116364>.

-> la version **manuscrit accepté avec un embargo de 6 mois**, comme le permet la loi pour une République numérique

Les prépublications

Terminologie

Enjeux

Comment choisir un serveur pour le dépôt d'une prépublication?

Terminologie

→ Prépublication : manuscrit de recherche qui n'a pas été soumis au comité de lecture d'une publication savante ou scientifique traditionnelle

→ Publication via un serveur dédié aux preprints (SSRN, bioRxiv, etc.) ou une archive ouverte acceptant les preprints (HAL)

Source figure : Hettne, K., Aardening, R., Hukkelhoven, C., Gorp, D. van, Loorbach, N., Sondervan, J., Wesenbeeck, A. van, Jean-François, N., & Bauin, S. (2021). *Les préprints : Guide pratique*.

<https://doi.org/10.13143/0603-7h42>

Enjeux : avantages et inconvénients

+ Eviter le biais de publication?

Voir : Baur, C. (2022, décembre 27). *How Preprints Prevent Publication Bias*. Research Square Blog.

<https://www.researchsquare.com/blog/how-preprints-prevent-publication-bias>

Source figure : Hettne, K., Aardening, R., Hukkelhoven, C., Gorp, D. van, Loorbach, N., Sondervan, J., Wesenbeeck, A. van, Jean-François, N., & Bauin, S. (2021). *Les préprints : Guide pratique*. <https://doi.org/10.13143/0603-7h42>

FIGURE 2

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS POUR LES CHERCHEURS ET LE GRAND PUBLIC

Enjeux : les prépublications à l'Inserm

Nombre de preprints dont au moins un auteur est affilié à l'Inserm. Source : [Baromètre Science Ouverte Inserm](#)

Enjeux : indexation et visibilité

→ Moteurs de recherche généralistes et spécialisés (Google, Google Scholar, etc.)

→ **PubMed** : [programme pilote du NIH](#), concerne seulement :

- › des preprints issus de recherche financées par les **NIH**,
- › portant sur le Covid (2020-2022) ou tout autre sujet (2023-...),
- › et déposés dans l'un des serveurs éligibles : **bioRxiv**, **medRxiv**, **arXiv** et **Research Square**

→ **Scopus** : indexation des preprints déposés

- › à partir de **2017**,
- › dans l'un de serveurs suivants : arXiv, ChemRxiv, bioRxiv, medRxiv, SSRN, TechRxiv et Research Square

→ **Web of Science** : indexation dans un index dédié des preprints déposés :

dans **arXiv** depuis 1991, **bioRxiv** depuis 2013, **medRxiv** depuis 2019, **chemRxiv** depuis 2017, **preprints.org** depuis 2020

Comment choisir un serveur pour déposer une prépublication? 1/2

Critères d'éligibilité du NIH

- *Preprint records should be **clearly marked as having not been certified by peer review.***
- *A **screening process** should be posted publicly, in addition to any policies relating to screening procedures, such as scope.*
- ***Versioning** of preprints should be supported and transparent, and links from the preprint to the published journal article should be provided, when available.*
- *Clear description of **license option(s)** under which a preprint can be posted should be public.*
- *Preprint **metadata should be openly available** in human- and machine-readable formats.*
- *Preprint content should be **free to read without registration.***
- *Transparent and rigorous policies should be posted about **plagiarism, competing interests, and misconduct.***
- *Publicly stated **archiving strategy** to ensure long-term access.*
- *When circumstances dictate that a preprint must be **withdrawn or removed**, a preprint server should act consistently with their publicly stated policy for addressing the specific circumstances. Any action should be accompanied by a public notification.*

Comment choisir un serveur pour déposer une prépublication? 2/2

→ Informations complètes dans l'annuaire Directory of Open Access Preprint Repositories : [liste des serveurs recensés](#)

→ Recommandations dans le [Guide pratique des preprints](#)

Directory of Open Access Preprint Repositories

Home **Repositories** ▾ Functions Disciplines Integrated Services Feedback FAQ

Repository: bioRxiv

[Suggest Update or Correction](#)

General

Governance

Features & Functions

Editorial

URL: <https://www.biorxiv.org/>

Full Name: bioRxiv

Short Name (or Acronym):

Description: bioRxiv (pronounced "bio-archive") is a free online archive and distribution service for unpublished preprints in the life sciences.

Accepted Content Types: Research manuscripts only (white papers accepted in Scientific Communication and Education category only; types not accepted are: datasets, theses, figures, protocols, correspondence without new data or analyses), Preprints

Certificate or Labels:

Closure Date:

Contact: bioRxiv.feedback@cshl.edu

Disciplinary Scope: Broad life & biomedical research (from animal behaviour and cognition to zoology)

Focus sur les exigences des agences de financement de la recherche (ANR, Union européenne, etc.)

Principes généraux

La stratégie de non-cession des droits

Les plateformes de publication des éditeurs

Principes généraux

[FAQ publications de l'ANR](#)

→ Obligations déjà présentes dans les programmes de financement

- › Publication des articles en libre accès avec **embargo** maximum de 6/12 mois - STM/SHS
- › Dépôt dans une archive ouverte : Union européenne = au choix / ANR = HAL ou archive connectée à HAL

Horizon 2020
ANR -> 2021

→ **cOAlition S** et planS : renforcement de la politique de libre accès

- › Libre accès **immédiat**
- › Licence **CC-BY** obligatoire : [stratégie de non-cession des droits](#)
- › Dépôt dans une **archive ouverte** de confiance
- › Frais de publication dans des revues **hybrides** non considérés comme des dépenses éligibles

Horizon Europe
ANR2022
+ certains membres du [réseau des agences de financement françaises](#) : ANR, Anses, INCa, ANRS-MIE, ADEME, FRM

La stratégie de non-cession des droits

→ Certains éditeurs n'acceptent pas ce processus, exemple [Springer-Nature](#).

→ Vérifier la position officielle des éditeurs : [Journal Checker Tool](#) et ses [listes d'exception](#)

Source : Comité pour la science ouverte. (2022). *Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques : Guide pour les chercheurs*.
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
<https://www.ouvrirlascience.fr/mettre-en-oeuvre-la-strategie-de-non-cession-des-droits-sur-les-publications-scientifiques>

La stratégie de non-cession des droits

Journal Checker Tool, exemple de la fiche d'information générée pour la revue *Nature*

JOURNAL CHECKER TOOL

Which publishing options are supported by your funder's OA policy?

JOURNAL MY FUNDER MY INSTITUTION

By ISSN or title + By funder name + By ROR or name =

OPEN ACCESS PUBLISHING IN THIS JOURNAL ALLOWS COMPLIANCE WITH THE HORIZON EUROPE OPEN ACCESS MANDATE PROVIDED YOU HAVE ALTERNATIVE FUNDS

Remember to select a **CC BY** licence (or equivalent).

Remember to also ensure, at the time of publication, the **immediate deposition** and open access of the Version of Record in a **trusted repository** under a CC BY (or equivalent) licence, as required by Horizon Europe.

Publishing fees, including Article Processing Charges, in Hybrid journals are **not eligible** costs under Horizon Europe and you must locate alternative funds. [More information](#)

Rappel : les licences Creative Commons

OPEN

CLOSED

CC0 waiver

CC0 places work in the public domain, waiving all copyright and related rights.

Allows anyone to repost or reuse your preprint in any medium for any

CC BY

Attribution (BY)

Allows anyone to repost or modify your preprint in any medium for any purpose, but requires that users provide attribution to you and

-NC,-ND,-SA

These terms can be added to the CC BY license to produce 5 other licenses
<https://creativecommons.org/licenses/>

Noncommercial (NC)

Prohibits commercial use of the material.
If you select it, you *don't* grant permission to:

No derivatives (ND)

Prohibits the sharing of adaptations of the material.
If you select it, you *don't* grant permission to:

ShareAlike (SA)

Requires adaptations of the material to be released under the same license.
For example, a

No license

All rights reserved

If you do not select a license, you do not give default permission to reuse the work (beyond what is required to post to the preprint server).

As a result, you *don't* grant permission to:

- Repost your paper,

Afficher l'image entière : ASAPbio. Licensing Diagram. 2018. <http://asapbio.org/licensing-faq/licensing-diagram-2018-10-04>.

Licences de publication des éditeurs

→ Certains éditeurs proposent des licences de publication propres, différentes des licences Creative Commons et comportant en général des droits de réutilisation plus restreints.

→ Exemple : [Elsevier User License](#)

User license	Read, print and download	Redistribute or republish the article (e.g. display in a repository)	Translate the article	Download for text and data mining purposes	Reuse portions or extracts from the article in other works	Sell or re-use for commercial purposes
CC BY 4.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CC BY-NC-ND 4.0	Yes	Yes	Yes For private use only and not for distribution	Yes	Yes	No
Elsevier user license	Yes	No	Yes	Yes	No	No

Plateformes de publication des financeurs

→ Exemple Open Research Europe - [ORE](#) de l'Union Européenne

› Sans frais pour les bénéficiaires de Horizon Europe ou Horizon 2020

› Incluant le peer review : open peer review

→ Plateformes équivalentes : [Gates Open Research](#) et [Wellcome Open Research](#)

The screenshot displays the Open Research Europe (ORE) website interface. At the top, it features the European Commission logo and a search bar. Below the navigation bar, the article title is "Record linkage of population-based cohort data from minors with national register data: a scoping review and comparative legal analysis of four European countries [version 2; peer review: 3 approved]". The authors listed are Julia Nadine Doetsch, Vasco Dias, Marit S. Indredavik, Jarkko Reittu, Randi Kallar Devold, Raquel Teixeira, Eero Kajantie, and Henrique Barros. The article is included in the "Digital Health and Well-being collection" and the "Health Sciences gateway". On the right side, there is an "Open Peer Review" section with an "Approval Status" of three green checkmarks. Below this, a table shows the review process for two versions of the article.

	1	2	3
Version 2 (Revision) 27 Sep 21	✓ view	✓ view	
Version 1 27 May 21	↑ ? view	↑ ? view	✓ view

1. **Mark Taylor**, Melbourne University, Melbourne, Australia
2. **Mahsa Shabani**, Ghent University, Ghent, Belgium
Pieter De Smet, Ghent University, Ghent, Belgium
3. **Anders Foldspang**, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Voir p26-35 pour une présentation d'ORE : England, J., & Malaguarnera, G. (2023, mars 16). *Horizon Europe Open Science requirements in practice*. OpenAIRE webinar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7738501>

Cet article respecte-t-il toutes les exigences de libre accès auxquels il est soumis?

Revranché, M., Biscond, M., Navarro-Mateu, F., Kovess-Masfety, V., & Husky, M. M. (2023). The contribution of childhood adversities to the persistence of severe role impairment among college students : A follow-up study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*.
<https://doi.org/10.1007/s00127-023-02434-y>

Cet article respecte-t-il toutes les exigences de libre accès auxquels il est soumis? - Corrigé

Revranché, M., Biscond, M., Navarro-Mateu, F., Kovess-Masfety, V., & Husky, M. M. (2023). The contribution of childhood adversities to the persistence of severe role impairment among college students : A follow-up study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. <https://doi.org/10.1007/s00127-023-02434-y>

- Quelle **voie de libre accès** a-t-elle été choisie? Aucune : l'article est en lecture gratuite sur le site de l'éditeur mais non publié en libre accès sous une licence Creative Commons - **obligation non respectée**
- L'article est-il **déposé dans une archive ouverte**? Oui, on le trouve dans HAL à l'adresse suivante : <https://hal.science/hal-04036880> , mais seule la notice est déposée, il manque le texte intégral - **obligation non respectée**
- Le **financement** est-il bien crédité? Oui, le code projet a bien été saisi dans le champ dédié d'Oskar et de HAL, permettant un référencement correct notamment - **obligation respectée**

Merci pour votre attention

Des questions?

Contact : doc.isped@u-bordeaux.fr